

TA’LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Saydullayev Zafar Erkinovich

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta’lim jarayonini tashkil qilishda zamonaviy pedagogik vositalaridan foydalanish samaradorligi tahlil qilinadi hamda pedagogik vositalarga misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, kompetensiya, pedagog, vositalar, talab, zamon, samaradorlik, faoliyat.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Сайдуллаев Зафар Эркинович

Преподаватель Самаркандского филиала Института переподготовки и повышения квалификации специалистов по физическому воспитанию и спорту

Аннотация: В данной статье анализируется эффективность использования современных педагогических инструментов в организации образовательного процесса и приводятся примеры педагогических инструментов.

Ключевые слова: Образование, компетентность, педагог, инструменты, потребность, время, эффективность, активность.

EFFECTIVENESS OF USING MODERN PEDAGOGICAL TOOLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Saydullayev Zafar Erkinovich

Teacher of the Samarkand branch of the Institute of retraining and advanced training of specialists in physical education and sports

Abstract: This article analyzes the effectiveness of using modern pedagogical tools in the organization of the educational process and provides examples of pedagogical tools.

Key words: Education, competence, pedagogue, tools, demand, time, efficiency, activity.

Ta’lim o’qituvchi va o’quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo’lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma’lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o’qituvchi o’z bilimi, ko’nikma va malakalarini mashg’ulotlar vositasida o’quvchilarga yetkazadi, o’quvchilar esa uni o’zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo’ladi. O’rganish jarayonida o’quvchilar o’zlashtirishning turli ko’rinishlaridan foydalanishadi, ya’ni o’zlashtirilayotgan ma’lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o’ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta’lim jarayonida o’qituvchi va o’quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o’quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta’lim va tarbiya masalalari hal etiladi. Ma’lumki, ta’limda ilg’or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o’quv mashg’ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo’llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma’naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy texnologiyalar va telekommunikatsiyalar o’quv jarayonini tashkil etish xarakterini o’zgartirish, o’quvchini axborot-ta’lim muhitiga to’liq singdirish, ta’lim sifatini oshirish, axborotni idrok etish va bilimlarni egallash jarayonlarini rag’batlantirish imkonini beradi. Yangi axborot texnologiyalari faoliyatning turli sohalarida, jumladan, ta’lim sohasida tashkil etish va boshqarishni kompyuter va telekommunikatsiyalar bilan ta’minlash uchun sharoit yaratadi. Axborot texnologiyalarini ta’lim dasturlariga integratsiyalash barcha bosqichlarda: maktab, universitet va oliy o’quv yurtidan keyingi ta’limda amalga oshiriladi.

Jamiyatni rivojlantirish va qayta qurish, uzluksiz ta’limning yagona tizimini yaratish bilan birga ta’lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish O’zbekistonda ta’limning o’ziga xos xususiyati hisoblanadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan maktab islohoti ta’lim mazmunini zamonaviy ilmiy bilimlar darajasiga moslashtirish, barcha o’quv-tarbiya ishlari samaradorligini oshirish va o’quvchilarni axborot jamiyatiga o’tish davridagi faoliyatga tayyorlashga qaratilgan. Shu sababli, axborot texnologiyalari ta’lim mazmunining ajralmas tarkibiy qismiga, o’quv jarayonini optimallashtirish va samaradorligini oshirish vositasiga aylanadi, shuningdek, rivojlantiruvchi ta’limning ko’plab tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi.

Informatika hozirgi vaqtda ilmiy bilimlarning fundamental tarmoqlaridan biri bo’lib, u atrofdagi dunyoni tahlil qilishga tizimli-axborot yondashuvini shakllantiradi, axborot jarayonlarini, axborotni olish, o’zgartirish, uzatish, saqlash va ulardan foydalanish usullari va vositalarini o’rganadi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan bog’liq inson amaliy faoliyatining tez rivojlanayotgan va doimiy ravishda kengayib borayotgan sohasi.

Informatika fanining zamonaviy ko’rinishi ushbu fan predmeti ilmiy bilimlar va insonning amaliy faoliyati sohasi sifatida shakllangan davrda shakllangan g’oyalardan

ko‘p jihatdan farq qiladi. Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalari zamonaviy ta’limning asosi hisoblanadi. Ayniqsa bu o‘nalishda maktablardagi informatika fanlarining o‘rni beqiyosdir. Bu fan maktabdagi o‘qitilayotgan barcha fanlarning o‘zlashtirilishida ham ta’siri juda muhim. Axborot texnologiyalariga oid bilim va ko‘nikmalarni egallash bu yo‘nalishda bir qancha elektron ta’lim vositalaridan foydalanish imkonini yaratadi va misol tariqasida keltirishimiz mumkin:

Elektron kutubxonalar. Kutubxona fondlarini elektron shaklga o‘tkazish dasturi ta’lim sifati va qulayligini oshirishda jiddiy sakrash bo‘ldi. Kitob haqiqatan ham har bir xonadonga kirib keldi, deyarli har qanday noyob adabiyotlar nafaqat raqamli kutubxonalar yaratilgan muassasalar talabalari uchun, balki portallar yaratish orqali ham ilgari yopilgan bilimlar omborlariga kirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Individual foydalanish uchun elektron darsliklar keng tarqalmoqda.

Masofaviy ta’lim va yangi ta’lim texnologiyalari potentsial talabalar uchun imkoniyatlarni kengaytiradi, chunki nufuzli oliy o‘quv yurtlarida ta’lim olish bu holda chekka qishloqlar aholisi uchun ham mavjud bo‘ladi. Internetga kirish imkoniga ega bo‘lish va siz o‘zingizga qulay vaqtda, uyingizdan chiqmasdan, boshqa narsalar qatorida yordamchi sifatida ishlaydigan individual o‘qituvchi bilan o‘qishingiz mumkin. O‘qituvchilar bilan muloqot nafaqat elektron test usulida, balki interfaol rejimda ham mumkin. Imtihonlar ham masofadan turib olinadi. Bunday dasturlar uchun maxsus atama mavjud - ta’limni boshqarish tizimlari (LMS).

Masofaviy ta’limda internet resurslari va tizimlari va uy kompyuterlari bilan ishlash qobiliyatidan iborat bo‘lgan o‘ziga xoslik mavjudligini hisobga olsak, masofaviy ta’lim axborot texnologiyalari mutaxassislarini tayyorlashda ayniqsa dolzarb va talabga ega.

Multimedia vositalari. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ta’limning mavjudligi hech qachon hayratda qolmaydi. O‘quv materiallarini tayyorlash uchun an’anaviy matnlardan tashqari, vizual va ovozli axborot manbalarini yaratish uchun turli xil zamonaviy texnologiyalar qo‘llaniladi. Masofaviy veb-resurslar orqali mavjud shaklda o‘quv filmlari, videolar, audio yozuvlar. Hatto avtomobil haydash paytida ham siz eng qiyin yangi fanlarni o‘rganishingiz va shu bilan birga yozuvda o‘quv kursini tinglashingiz mumkin.

Bundan tashqari amaliyot shuni ko‘rsatadiki, o‘qitishning ijobiy ta’siri o‘quv jarayonidagi o‘quv komponentlarini tashkil etishda, nazorat va o‘z-o‘zini nazorat qilishni avtomatlashtirishda eng aniq namoyon bo‘ladi.

Trenajor – kompyuter va jismoniy modellarni, o‘quvchi faoliyatini sifat nazoratini ta’minlovchi maxsus usullarni amalga oshiruvchi, uning sifatli va tezkor qarorlar qabul qilish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish va takomillashtirishga mo‘ljallangan texnik o‘quv qurollari majmuasidir. Simulyatorlardan foydalanish kerak, chunki ular o‘quvchiga qiyin vaziyatlarda vosita-refleks va kognitiv turdagi harakatlar

ko‘nikmalarini shakllantirishga, davom etayotgan jarayonlarning mohiyatini va ularning o‘zaro bog‘liqligini tushunishga imkon beradi [1].

Interfaol kompyuter tizimlaridan foydalanish bilan talabalar bilimining sifatini nazorat qilish umumlashtirishdan uzoqlashadi, nafaqat bilimlarni, balki o‘quvchilarning individual o‘rganish tezligini hisobga oladigan individual yondashuv xususiyatlarini oladi. Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan nazorat nazoratning o‘zi ob‘yektivligini oshiradi, talabalarning bilim sifatini nafaqat yuzaki baholashga imkon beradi, balki o‘quv bo‘limining u yoki bu bo‘limi talabalari tomonidan o‘zlashtirilishi sifatini miqdoriy baholashni ta‘minlaydi. Avtomatlashtirilgan boshqaruvni qo‘llashning yana bir muhim jihati o‘quvchilarni o‘z-o‘zini ta‘lim faoliyatiga rag‘batlantirish va rag‘batlantirishdir [2].

Avtomatlashtirilgan o‘qitish va boshqarish tizimlaridan foydalangan holda bilimlarni o‘zlashtirishda eng yaxshi natijalarga erishish bunday tizimlarni amalga oshirishga malakali va pedagogik jihatdan to‘g‘ri yondashish bilan ta‘minlanadi. Har bir bosqichda asosiy pedagogik talablarni qondirishning samarali usullarini aniqlash talab etiladi: didaktik; uslubiy; o‘quv kursi fanlarini tanlashni asoslash; qo‘llashning pedagogik maqsadga muvofiqligi va qo‘llash samaradorligini tekshirish [3].

Simulyatorlar ishtirokchilar soni (mahalliy - bitta talaba, tarmoq - talabalar guruhi) va asosiy texnologiya turi bo‘yicha (maxsus apparat interfeysidan foydalangan holda va usiz - kompyuter trenajorlari) tasniflanishi mumkin[4].

Simulyatorlar orasida alohida o‘rinni kompyuter trenajorlari egallaydi. Aynan ular boshqaruv ob‘yektining modelini, tinglovchilar va o‘qituvchining ish joyini kompyuter dasturlari bazasi orqali ifodalaydi. O‘yin shaklining elementlarini (dizayn va xatti-harakatlar) aks ettiruvchi trenajorlar o‘quv kompyuter o‘yinlari deb ataladi. Shu bilan birga, o‘quv jarayonida foydalanish mumkin bo‘lgan trenajorlarning turli sinflari ajralib turadi. Bunday trenajorlarga misol tariqasida: elektron imtihon oluvchi, vizual-ko‘rgazmali trenajor, harakat ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi, naqshni aniqlash va masalani yechishga o‘rgatuvchi trenajorlar kiradi. Simulyatorlardan foydalanish samaradorligi xatolar sonini sezilarli darajada kamaytiradi, manipulyatsiya va qaror qabul qilish tezligini oshiradi, o‘quv vaqti ham qisqaradi va olingan bilim va ko‘nikmalar darajasi adekvat baholanadi.

Elektron interaktiv trenajor deb ataladigan narsa o‘z mohiyatiga ko‘ra o‘quvchilarning barqaror harakat ko‘nikmalarini rivojlantirish va o‘qituvchining buning uchun zarur funksiyalarni bajarishini ta‘minlash uchun mo‘ljallangan kompyuter dasturidir. Simulyator test topshiriqlarini takroriy yechish jarayonida o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma, malaka va maqsadli tayyorgarligini baholashning o‘ziga xos metodologiyasiga asoslanadi. Simulyator veb-ilovalar yordamida amalga oshiriladi [5].

Trenajor kabi o‘quv vositasi ham zamonning zamonaviy talablariga javob beradi va fanlarning kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda to‘laqonli vosita rolini o‘ynashi mumkin. Bu esa o‘z o‘rnida o‘ziga xos xususiyatlarga, jumladan, an’anaviy o‘quv vositalariga nisbatan afzallik va kamchiliklarga ega bo‘ladi.

Bu kabi vositalardan foydalanish orqali dars samaradorligi ortadi, zamonaviy texnologiyalar ta’lim sifatini oshishiga katta xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Словари и энциклопедии на Академике.
<https://psychology.academic.ru/2691/%>
2. Дорошенко С.И., Николская В.С. Особенности использования автоматизированного контроля знаний студентов.
3. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. М.: Школа-Пресс. 2010. 140 с.
4. Векслер В.А., Рейдел Л.Б. Интерактивные тренажеры и их значение в учебном процессе. URL: <https://novainfo.ru/article/4403>.
5. Векслер В.А., Рейдел Л.Б. Интерактивные тренажеры и их значение в учебном процессе // Педагогические науки. 2016. № 41–1. URL: novainfo.ru/article/4403.